

КАЛАБКИНА Ирина Михайловна

*Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: i.m.kalabkina@yandex.ru*

ЖУЛИНА Марина Александровна

*Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия
(Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: mzhulina@mail.ru.*

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Так как туризм является драйвером развития экономики региона, каждая дестинация ищет у себя ресурсы для формирования различных форм туризма. Республика Мордовия, не имея в своём арсенале значимых природных ресурсов, делает ставку в развитии региона на туризм, в частности на экологическое направление туризма. В статье рассматривается потенциал региона для организации пешего туризма. Предлагается несколько определений понятия «туристская тропа» с анализом их особенностей. Дается характеристика различных троп по разным классификационным признакам. Характеризуются особенности мировой и российской организации туристских троп. Рассмотрены республиканские ресурсы, позволяющие осуществлять пеший вид туризма в Мордовии. Так как создание пешего туристского маршрута требует определённого соблюдения очередности и применения стандартов, авторами предлагаются этапы, которые необходимо соблюдать для организации пешей туристской тропы. Уделяется особое внимание обустройству пеших троп и навигации. В статье подчёркивается необходимость соблюдения требований безопасности, экологических норм, применения требований по предельно допустимой нагрузке. В связи с этим, все вышеизложенное будет способствовать выработке более эффективной региональной социально-экономической политике в сфере туризма.

Ключевые слова: туристская тропа, пеший туризм, экологический туризм, мультипликационный эффект, реестр туристских троп, дестинация, пешеходный маршрут, инфраструктура, предельно допустимая нагрузка

Для цитирования: Калабкина И.М., Жулина М.А. Организация пешего туризма в Республике Мордовия // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 127–135. DOI: 10.5281/zenodo.11177187.

Дата поступления в редакцию: 4 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 796.51(470.345) EDN: RKJVHJ
DOI: 10.5281/zenodo.11177187

Irina M. KALABKINA

*Ogarev Mordovian State University (Saransk, Republic of Mordovia, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: i.m.kalabkina@yandex.ru*

Marina A. ZHULINA

*Ministry of Economy, Trade and Entrepreneurship of the Republic of Mordovia
(Saransk, Republic of Mordovia, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: mzhulina@mail.ru*

ORGANIZATION OF HIKING TOURISM IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Abstract. *Since tourism is the driver of regional economic development, each destination is looking for resources to organize different types of tourism. The Republic of Mordovia, not having a large variety of natural resources, connects the prospects for its development with environmental, ethnic, and creative types of tourism. The article discusses the possibilities for organizing hiking tourism as one of the most modern areas of the tourism industry. Several definitions of the concept of “tourist trail” are proposed with an analysis of their features. Characteristics of various trails are given according to different classification criteria. The features of the world and Russian organization of tourist trails are characterized. The republican resources that allow for hiking tourism in Mordovia are considered. Since the creation of a walking tourist route requires a certain adherence to priority and the application of standards, the authors propose stages that must be followed to organize a walking tourist trail. Particular attention is paid to the arrangement of hiking trails and navigation. The article emphasizes the need to comply with safety requirements, environmental standards, and the application of maximum permissible load requirements. In this regard, all of the above will contribute to the development of a more effective regional socio-economic policy in the field of tourism.*

Keywords: *hiking trail, hiking, ecotourism, cartoon effect, register of hiking trails, destination, walking route, infrastructure, maximum permissible load*

Citation: Kalabkina, I. M., & Zhulina, M. A. (2024). Organization of hiking tourism in the Republic of Mordovia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 127–135. doi: 10.5281/zenodo.11177187. (In Russ.).

Article History

Received 4 February 2024

Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Ведение

В последние годы ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что туризм является одним из важных детерминантов развития региона, драйвером налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и способом создания новых рабочих мест. Поэтому для повышения экономического роста государства и отдельных территорий большое значение придаётся туризму как индустрии, обладающей мультипликационным эффектом. Мультипликационный эффект означает увеличение Валового регионального продукта за счёт инвестиций в какой-то вид деятельности, например, в туризм. Туристский мультипликатор оказывает положительное влияние на развитие сопряжённых с данной индустрией сфер [6]. Поэтому регионам ставится задача организации событийных мероприятий, реализации разных видов туризма, развития соответствующей инфраструктуры для привлечения турпотока. Например, практически в любом регионе можно организовать креативный туризм, который может формироваться в регионе с ограниченными ресурсами. Основной особенностью этого вида туризма – научить чему-то экскурсантов на основе создания легенд, сторителлинга [7]. В ежегодном послании Президента РФ В.В. Путина указывается на важность проблемы формирования инфраструктуры экологического туризма, включая создания сети пешеходных туристских маршрутов во всех национальных парках страны.

Объектом данного исследования выступают пешие тропы, а предметом – организация пешеходных троп в Мордовии.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей организации пешеходного туризма.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- дать определение категории рекреационной, туристской тропы; выявить факторы, влияющие на развитие мирового

рынка услуг;

- проанализировать организацию пешеходных троп в Республике Мордовия;
- предложить этапы соблюдения очередности при организации пешеходной тропы.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

В последние годы в туризме большое внимание стало уделяться экологическому направлению, организации самостоятельных походов и туристских троп. Есть несколько определений последней категории, например с правовой точки зрения ГОСТ Р 56642-2021) трактует туристско-рекреационную (экологическую) тропу как полосу движения на местности, образованную естественным или искусственным способом, используемую для движения посетителей по туристско-рекреационному маршруту¹.

Определённой теоретической проблемой является то, что разные авторы вкладывают в понятие «пешеходный туризм» и «туристическая тропа» разные трактовки. Одни исследователи относят этот вид отдыха к экстремальным, спортивным видам туризма, другие, считают этот туризм рекреационным [9, 11]. На наш взгляд ёмкое определение предложила в своих исследованиях Е. Пирогова: «Туристическая, или туристская, тропа – это непрерывные участки территории, на которых расположена некапитальная инфраструктура (то есть сооружения, которые можно разобрать, собрать заново и перенести на новое место, – навесы, благоустроенные площадки, тенты для автопарковок, легковозводимые строения и т.д.) и услуги, которые предоставляются человеку на всем протяжении маршрута» [10]. В любом случае туристская тропа – это маршрут пешеходного туризма, предназначенный для прогулок, проходящий через достопримечательности природного, исторического характера. Туристская тропа в обязательном порядке оборудуется стендами различной направленности, указа-

¹ ГОСТ Р 56642–2021. Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования. Национальный стандарт Российской Федерации. М.: Стандартинформ, 2021. 17 с.

телями, скамейками для отдыха, информационными табличками для ориентации туристов на маршруте. Основное отличие туристской тропы от обычной в том, что турист здесь должен себя чувствовать в безопасности, то есть она должна быть оснащена переходами через овраги и реки, препятствия [2, 4].

Методы и методология

Методологической базой исследования выступают общенаучные методы исследования – анализ, синтез, сравнение, анализ статистических данных. Проведённое исследование позволило обосновать современные тенденции развития пешего туризма в регионе.

Результаты исследования

Туристическую тропу можно организовать в живописной лесопарковой зоне, она позволяет сделать отдых безопасным и комфортным. Подобная тропа должна быть в обязательном порядке оснащена инфраструктурой.

К подобной инфраструктуре можно отнести: урны для сбора мусора, информационные стенды разной направленности (сколько километров пройдено, какие деревья растут, какие птицы обитают), навигационные элементы и знаки, санитарные комнаты. Все перечисленное позволит сделать турмаршрут безопасным для природы и познавательным для туриста.

Существует большое разнообразие туристских троп. Они различаются по уровню сложности (для туристов с разным уровнем физической подготовки), по уровню насыщенности стендами и навигацией, по способу передвижения на них – пешие, велосипедные, конные, лыжные, по цели, которая заложена организаторами туристской тропы – рекреационные, спортивные, экологические, природные, исторические. В России выделяется следующая типология туристских троп: национальные, межрегиональные, региональные [12, 15]. Остановимся на них подробнее. Национальные туристские тропы проходят через несколько регионов, могут проходить через особо охраняемые природные территории, леса. Такие тропы должны отражать

аутентичность региона, культурное наследие, исторические особенности. Межрегиональные тропы объединяют не менее двух регионов и проходят по разным земельным категориям. Региональные тропы организуют по одному региону [13].

Организация туристских троп играет важное значение для развития туризма в регионе, так как она позволяет туристам изучать природные особенности данной дестинации, дают возможность погружения в культурно-историческую аутентичность региона. Прогулка по туристской тропе – это совмещение активного отдыха с культурно-познавательным. Также создание туристских троп напрямую влияет на формирование инфраструктуры: появление новых отелей, глэмпингов, предприятий общественного питания, появлению магазинов с сувенирной продукцией.

В мире известно большое количество туристских троп [9, 11]: в Северной Америке пользуется популярностью тропа «Appalachian Trail», проходящая через горы Аппалачи. В Испании и за её пределами известен исторический маршрут «Путь Сантьяго». Объединяет Восток и Запад, пролегая через несколько государств, давая возможность узнать культуру регионов маршрут «Великий шёлковый путь» [1, 14]. Все это примеры туристских троп, которые дают возможность ознакомиться с уникальными пейзажами, самобытной культурой, погрузиться в захватывающее приключение.

Стоит отметить, что все зарубежные пешеходные маршруты объединены в Европейскую пешеходную ассоциацию, которая объединяет 35 стран и курирует лучшие пешеходные маршруты, которые сертифицированы, оборудованы навигацией и всем необходимым оборудованием. Все это предполагает единый стандарт качества для всех троп, входящих в ассоциацию. Иностранному туристу, ступая на подобную тропу, уверен в удобной логистике и безопасности маршрута. Спрос на такие тропы увеличивается, растёт количество желающих апробировать такой маршрут.

В 2022 г. в рамках форума «Сильные идеи

для нового времени» Владимир Путин дал поручение правительству вместе с Агентством стратегических инициатив о создании и развитии системы туристских троп в России. Разработка программы развития российских туристских троп предполагает совершенствование законодательства и создание методических рекомендаций по организации троп.

В свою очередь Агентство стратегических инициатив провело исследование, согласно которому в России в 2023 г. насчитывается 1800 троп. Анализ мирового опыта показал, что протяжённость туристских троп за рубежом больше, чем в России в 100 раз. География организации туристских троп с России следующая: в ПФО более 400 ед., почти столько же в Сибирском федеральном округе, по 50 троп в Уральском и Северокавказском округах. Средняя протяжённость большей части (60%) троп составляет до 20 км [14, 16].

Одной из причин отставания России от зарубежья в этом вопросе является недоработки правового вопроса по организации туристических троп. В настоящее время нет единого реестра туристских троп. Вопрос организации троп в России в настоящее время находится в ведомстве нескольких министерств: Министерства экономики, Министерства лесного хозяйства, Министерства экологии и природопользования. У этих министерств нет единого подхода к организации туристских троп, нет законодательно обоснованной базы их функционирования, статистики и контроля за их использованием. Правильно оформленное правовое поле санкционирует размещение туристских троп на разных земельных категориях: в лесу, в поле, на воде.

Поэтому правомерно, что проработка данного вопроса началась с внесения изменений и поправок в законодательную базу. Агентство стратегических инициатив предложили внести изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Изменения должны коснуться следующих аспектов: организацию туристской тропы можно будет оформить без

заключения договора аренды; оформление правил образования туристских троп и формирование единого реестра туристских троп, предназначенных для разных маршрутов – пешеходного, велосипедного, лыжного.

После правовых изменений в российских регионах стали активно появляться туристские тропы. Примером здесь может быть Волжская тропа, которая пролегает через Республику Татарстан, по правому берегу Волги. За уборкой и обустройством тропы следят волонтеры, местные жители предоставляют места для ночёвок туристам. По данным статистики за 2023 год по тропе прошли пять тысяч туристов [14]. По итогу государственные органы Республики Татарстан считают эту тропу драйвером социально-экономического развития муниципальных районов республики, территориально прилегающих к тропе [9, 12].

Туристская отрасль – это один из приоритетных векторов социально-экономического развития Мордовии. В республике ведётся работа по ряду направлений, включая создание паломническо-туристического кластера в Темниковском районе в рамках большого межрегионального проекта «Арзамас-Дивеево-Саров»; реализуются соглашения по развитию промышленного, студенческого, событийного, железнодорожного туризма; активно развивается туристская инфраструктура, идёт обустройство пляжей, планируется открытие международного терминала в аэропорте Саранска. В регионе очень насыщенная событийная повестка, поэтому каждые выходные объекты размещения почти полностью загружены.

Большое значение для развития туристского направления отводится федеральной программе «Больше, чем путешествие», в рамках которой разработан региональный проект «Развитие молодёжного туризма». Также Республика Мордовия вошла в 22 пилотных региона по развитию пешеходного туризма. При поддержке Фонда президентских грантов в Мордовии реализуется 3 проекта по развитию пешеходного туризма.

Работа по созданию программы развития

пешеходного туризма в регионе шла совместно с привлечением органов власти, региональных турклубов, экологическая организация «Зелёный мир», представителей туроператоров и научного сообщества. В результате совместной работы данных подразделений разработан план по развитию пешеходного туризма в республике.

В ходе методической работы созданы реестры пешеходных маршрутов, куда включено 37 пешеходных турмаршрутов (рис. 1), 22 турклуба и других организаций, организующих пешие маршруты, за ними закреплено 30 инструкторов-проводников [8]. Сделана полная инвентаризация туристского снаряжения, имеющегося в турклубах, что очень важно для обеспечения безопасности туристов.

Рис. 1 – Участники пешего маршрута по пригороду г. Саранска

Через Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется поддержка региональной туристической инфраструктуры, в частности создан проектный офис по развитию молодёжного туризма.

В результате вышеизложенного в каждом из 22 муниципальных районов Мордовии сформировались базовые маршруты для самостоятельного прохождения. С местными администрациями начата работа по их обустройству, в которой участвуют туристские волонтеры. Проведена апробация одиннадцати тематических походов, в которых приняли

участие более 300 чел. Свою лепту в организацию пеших походов вносят городские школы. Определены две «пилотные» школы по развитию пешеходного туризма, на базе которых отработывается практика организации как краткосрочных пеших походов в черте столицы Мордовии, так и выездных экспедиций по республике. Школьниками расчищен пеший маршрут к истокам реки Саранки в черте города. В школах республики ежегодно проводятся уроки «Открой для себя Мордовию» о туристической привлекательности республики и основах гостеприимства.

Летом практически во всех в детских оздоровительных лагерях проведены тематические дни «Школа приключений», в рамках которых дети в игровой форме обучились основам пешеходного и спортивного туризма. К работе была привлечена экологическая организация «Зелёный мир», которая провела несколько экспедиций и разработала четыре экологических пешеходных маршрута вдоль мордовских рек и в Симкинском природном парке устойчивого развития.

По аналогии с мировыми туристскими тропами в развитии пешего туризма Республики Мордовия сформировались и выделились три ключевых тематических региональных пеших маршрута, связанных с именами великих земляков: адмирала Фёдора Ушакова, Героя Советского Союза Михаила Девятаева, а также посвящённому «Сурскому оборонительному рубежу», который возводился в годы Великой Отечественной войны. Все маршруты патриотической направленности.

Маршрут по Ушаковским местам в Темниковском районе Мордовии работает на усиление паломническо-туристического кластера, в перспективе может быть связан с Сарово-Дивеевским кластером Нижегородской области. Пеший турмаршрут, посвящённый жизни М. Девятаева, проходит по Торбеевскому муниципальному району Мордовии, в котором прошли детство и юность героя. Образован турклуб «Сурский рубеж», проведены походы для воспитанников детского реабилитацион-

ного центра и спортивный слёт православной молодёжи.

В ходе выполнения работы по организации туристских троп и пешего туризма в регионе выявилась методика по организации процесса, которой рекомендуем воспользоваться при аналогичной деятельности. Создание пешего туристского маршрута требует определённой соблюдения очерёдности и применения стандартов:

- исследование туристских ресурсов, пригодных для организации пешей туристской тропы. Изучение топографии, природных особенностей, культурных, национальных, исторических достопримечательностей местности;
- определение тематики пешей тропы на основе анализа достопримечательностей дестинации;
- разработка детального плана прохождения туристами пешей тропы;
- разработка мер безопасности на маршруте, учитывая физическую посильность тропы, время её прохождения, доступность продуктов питания и водных ресурсов. Следует придать значение природным опасностям – крутизна склонов, наличие рек и диких животных;
- обустройство пешей тропы. Расчистка и выравнивание поверхности, расстановка указателей, информационных табличек об исторических особенностях местности, персоналиях, флоре, фауне в зависимости с тематикой тропы; информации о правилах поведения на тропе. Информационная наполненность тропы должна способствовать повышению образован-

ности туристов и сохранению природного и культурного наследия;

- расчёт предельно допустимой нагрузки на пешую туристскую тропу;
- пробный поход по тропе.

Также при организации пеших туристских троп в Республике Мордовия остались нерешёнными ряд конкретных задач. Предстоит расширить число турсекций в школах республики. На базе Мордовского университета готовится программа повышения квалификации школьных педагогов по краеведческому направлению, а также обучения инструкторов-проводников. На 2024 г. запланировано обустройство и маркировка приоритетных пеших маршрутов. В районах республики будет организован доступный прокат туристского снаряжения. За счёт всех перечисленных нововведений, а также медийного сопровождения, обустройства маршрутов, дооснащения необходимым инвентарём ставится амбициозная цель в 2024 г. выйти на показатель в 4 тыс. участников пеших походов с последующим ростом. Общая задача – сделать пешеходный туризм массовым народным занятием.

Заключение

Организация и обустройство пеших туристских троп позволит сберечь культурно-историческую идентичность, приумножить национальное наследие, укрепить здоровье туристов, создать условия для развития самостоятельного туризма в регионе, стимулировать предпринимательскую активность местного населения. Развитие пешего туризма – это фундамент для возрождения различных видов регионального туризма и продвинуть туристский имидж дестинации.

Список источников

1. Афанасьева А.В. Зарубежный опыт управления в сфере экологического туризма: тренды и модели развития // Сервис в России и за рубежом. 2020 Т.14. №3. С. 27-56.
2. Ахремчик Д.В. Туристическая отрасль в новых экономических условиях – поиск новых возможностей и направлений // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т.12. №6. С. 1781-1790.
3. Баранов Е.И. Рекреационные возможности пешеходного туризма для студентов вуза // Вестник РМАТ. 2022. №4. С. 140-144.

4. Гурьева М.В. Мировой рынок туристских услуг: тенденции и перспективы // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. 2016. Т.2. №1. С. 18-24.
5. Емельянова Н.А., Сарайкина С.В. Проблемы и перспективы малых исторических городов для развития туризма Республики Мордовия // В сб.: Туризм и региональное развитие. Смоленск: Смоленский гуманитар. ун-т, 2014. С. 97-100.
6. Калабкина И.М. Повышение мультипликационного эффекта в туризме на примере РМ // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2018. №5. С. 111-116.
7. Калабкина И.М., Пониматкина Л.А. Ресурсы Республики Мордовия для организации креативного туризма // Вестник РМАТ. 2022. №1. С. 105-111.
8. Кусерова А.И. Экологический каркас и туристический потенциал Саранска и его окрестностей // В сб.: Мат. XIV науч. конф. мол. уч., асп. и студ. В 2 чч. Саранск: МГУ им. Н.П. Огарёва, 2010. С. 191-192.
9. Кулаков А.И., Шишканов В.С., Шишканова М.А. Организация пешеходных туристических маршрутов в исторических городах // Вестник Иркутского гос. технич. ун-та. 2015. №3(98). С. 152-157.
10. Пирогова Е. Зачем России национальная сеть туристических троп // РБК Тренды. 2023. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/6538bda99a7947c388cbd487> (Дата обращения: 01.12.2023).
11. Макушева С. В. Опыт развития рекреационного горно-пешеходного туризма в зарубежных странах // Вестник физической культуры и спорта. 2018. №3(22). С. 47-53.
12. Маслак Д.В. Пеший туризм в России // NovalInfo. 2017. Т.1. №67. С. 337-340.
13. Николаева О.К., Тарасов А.Е. Пеший туризм как уникальный общедоступный вид спортивного туризма // Инновационная наука. 2015. №11. С. 251-257.
14. Тихомирова А.В. Экологический туризм // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Право. 2020. Т.20. №1. С. 80-83.
15. Щербакова Н.В., Богданова Н.П. Теоретический анализ пешеходного туризма // Аллея науки. 2018. Т.7. №11(27). С. 503-506.
16. Acevedo-Duque Á., Llanos-Herrera G.R., García-Salirrosas E.E., Simón-Isidoro S., Álvarez-Herranz A.P., Álvarez-Becerra R., Sánchez Díaz L.C. Scientometric Analysis of Hiking Tourism and Its Relevance for Wellbeing and Knowledge Management // Environ Res Public Health. 2022. Vol.19. Iss.14. Pp. 8534. doi: 10.3390/ijerph19148534.

References

1. Afanasieva, A. V. (2020). Zarubezhnyy opyt upravleniya v sfere ekologicheskogo turizma: trendy i modeli razvitiya [Foreign management experience in the field of ecotourism: trends and development models]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 14(3), 27-56. (In Russ.).
2. Akhremchik, D. V. (2022). Turisticheskaya otrasl' v novyh ekonomicheskikh usloviyah – poisk novyh vozmozhnostej i napravlenij [The tourism industry in new economic conditions – the search for new opportunities and directions]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 12(6), 1781-1790. (In Russ.).
3. Baranov, E. I. (2022). Rekreativnye vozmozhnosti peshekhodnogo turizma dlya studentov VUZa [Recreational opportunities for hiking tourism for university students]. *Vestnik RMAТ [RIAT Bulletin]*, 4, 140-144. (In Russ.).
4. Gurieva, M. V. (2016). Mirovoj rynek turistskih uslug: tendencii i perspektivy [World market of tourism services: trends and prospects]. *Mezhdunarodnyy zhurnal social'nyh i gumanitarnyh nauk [International Journal of Social Sciences and Humanities]*, 2(1), 18-24. (In Russ.).
5. Emel'yanova, N. A., & Saraykina, S. V. (2014). Problemy i perspektivy malyh istoricheskikh gorodov dlya razvitiya turizma Respubliki Mordoviya [Problems and prospects of small historical towns for

- the development of tourism in the Republic of Mordovia]. In coll.: *Turizm i regional'noe razvitie [Tourism and regional development]*. Smolensk: Smolensk Humanitarian University], 97-100. (In Russ.).
6. Kalabkina, I. M. (2018). Povyshenie multiplikacionnogo efekta v turizme na primere RM [Increasing the multiplier effect in tourism using the example of the Republic of Moldova]. *Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ekonomiki [Fundamental and applied research in the cooperative sector of the economy]*, 5, 111-116. (In Russ.).
 7. Kalabkina, I. M., & Ponimatkina, L. A. (2022). Resursy Respubliki Mordoviya dlya organizacii kreativnogo turizma [Resources of the Republic of Mordovia for organizing creative tourism]. *Vestnik RMAT [RIAT Bulletin]*, 1, 105-111. (In Russ.).
 8. Kulakov, A. I., Shishkanov, V. S., & Shishkanova, M. A. (2015). Organizaciya peshekhodnyh turistichekikh marshrutov v istoricheskikh gorodakh [Organization of pedestrian tourist routes in historical cities]. *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Irkutsk State Technical University]*, 3(98), 152-157. (In Russ.).
 9. Kuserova, A. I. (2010). Ekologicheskij karkas i turistichekij potencial Saranska i ego okrestnostej [Ecological framework and tourism potential of Saransk and its environs]. In coll.: *Materialy XIV nauchnoj konferencii molodyh uchenyh, aspirantov i studentov Mordovskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. P. Ogareva. v 2-h chastyah [Materials of the XIV scientific conference of young scientists, graduate students and students of Mordovia State University. N. P. Ogarev]*. Saransk: Ogarev Mordovia State University, 191-192. (In Russ.).
 10. Pirogova, E. (2023). Zachem Rossii nacional'naya set' turistichekikh trop [Why does Russia need a national network of hiking trails?]. *RBK Trends*. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/6538bda99a7947c388cbd487> (Accessed on December 01, 2023). (In Russ.).
 11. Makusheva, S. V. (2018). Opyt razvitiya rekreacionnogo gorno-peshekhodnogo turizma v zarubezhnykh stranah [Experience in the development of recreational mountain hiking tourism in foreign countries]. *Vestnik fizicheskoy kul'tury i sporta [Bulletin of physical culture and sports]*, 3(22), 47-53. (In Russ.).
 12. Maslak, D. V. (2017). Peshij turizm v Rossii [Hiking tourism in Russia]. *Novainfo*, 67(1), 337-340. (In Russ.).
 13. Nikolaeva, O. K., & Tarasov, A. E. (2015). Peshij turizm kak unikal'nyj obshchedostupnyj vid sportivnogo turizma [Hiking as a unique public form of sports tourism]. *Innovacionnaya nauka [Innovative science]*, 11, 251-257. (In Russ.).
 14. Tikhomirova, A. V. (2020). Ekologicheskij turizm [Ecological tourism]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo [Bulletin of the South Ural State University. Series: Law]*, 20(1), 80-83. (In Russ.).
 15. Shcherbakova, N. V., & Bogdanova, N. P. (2018). Teoreticheskij analiz peshekhodnogo turizma [Theoretical analysis of walking tourism]. *Alleya nauki [Alley of Science]*, 7(11/27), 503-506. (In Russ.).
 16. Acevedo-Duque, Á., Llanos-Herrera, G. R., García-Salirrosas, E. E., Simón-Isidoro, S., Álvarez-Heranz, A. P., Álvarez-Becerra, R., & Sánchez Díaz, L. C. (2022). Scientometric Analysis of Hiking Tourism and Its Relevance for Wellbeing and Knowledge Management. *Environ Res Public Health*, 19(14), 8534. doi: 10.3390/ijerph19148534.